

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

- 4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.
- 4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware.

- 4.4.1.Virus
- 4.4.2.Gusanos
- 4.4.3.Troyanos
- 4.4.4.Adware
- 4.4.5.Spyware
- 4.4.6 Ransomware

4.5.Protección de los dispositivos.

- 4.5.1.Antivirus.
- 4.5.2.Antimalware.
- 4.5.3.Antiespías
- 4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

Malware es la unión de las palabras inglesas *malicious* + *software*, es decir, **programa malicioso**.

Malware es cualquier programa diseñado para causar daños en equipos independientes, como un ordenador o móvil personal, o conectados en red, como los equipos informáticos de un empresa.

Malware es la palabra que se utiliza para hablar de todas las amenazas informática.

Distinguimos varios tipos de malware, según su objetivo:

- Troyanos
- Gusanos
- Virus informáticos
- Adware
- Spyware
- Ransomware

En la sesión de formación 5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, veremos soluciones.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.1 Virus informático

Los **virus** son un tipo de malware diseñado para **infiltrarse en el ordenador, y dañar archivos y datos**.

Los virus tienen la capacidad de corromper, alterar, o eliminar los datos del ordenador o móvil.

Se infiltran en el equipo como archivos adjuntos de imágenes, audio, vídeo, programas gratuitos, o de prueba, descargas de Internet, archivos que nos envían por email, que hemos guardado en USB, etc.

Por eso, antes de descargarse nada de Internet, guardar archivos adjuntos que recibimos por email, o que copiamos de un equipo que no es nuestro, debemos estar seguros de lo que es.

Los **virus informáticos**, igual que los virus naturales, **se replican**.

Un **virus informático** es **más peligroso** que un **gusano informático**, porque modifica o elimina los archivos, mientras que los gusanos se replican pero no hacen cambios en los archivos o datos.

El virus no actúa hasta que el usuario no lo ejecuta.

Para que un **virus dañe los archivos, se replique y se propague, el usuario debe ejecutarlo.**

Es decir, **podemos tener virus en el ordenador o móvil, y no saberlo ni sufrir daños**, porque hasta que no ejecutamos el programa, el virus no actúa.

Es importante **utilizar el antivirus**, para que **localice virus y los elimine antes de que los ejecutemos.**

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.1 Virus informático

Tipo de virus informáticos

- **Virus de archivos:** se instala en la memoria, e *infecta todos los archivos de programa* que se guardan en ella, como los archivos `.exe`, `.com`, o `.bat`
- **Virus de macro:** este tipo de virus *infecta archivos Word, Excel, PowerPoint, Access y otros archivos de datos*. Una vez infectados, resulta muy complicado reparar estos archivos.

- **Archivos de registro de arranque maestro:** se instalan en la memoria y se replica en el primer sector de los dispositivos de almacenamiento. Estos virus infectan esta zona de los dispositivos de almacenamiento en lugar de archivos normales. *Para eliminarlos debemos limpiar el área de registro de arranque maestro.*
- **Virus de sector de arranque:** este tipo de virus infecta el sector de arranque de las unidades de disco duro y las unidades extraíbles. Se guardan en la memoria y, cuando se inicial el equipo, se infecta desde el sector de arranque. *Deshacerse de este tipo de virus es muy complicado.*

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.1 Virus informático

Tipo de virus informáticos

- **Virus multipartito:** es un *híbrido de los virus de arranque y los virus de programas/archivos*. Infecta los archivos de programa y, cuando se ejecuta el programa infectado, infecta también el registro de arranque. Cuando vuelve a iniciar el equipo, el virus del registro de arranque se carga en la memoria y comienza a infectar otros archivos de programa que haya en el disco.
- **Virus polimórfico:** se trata de un virus que puede cifrar su código de varias maneras para tener un aspecto distinto en cada infección. *Este tipo de virus es más difícil de detectar.*
- **Virus de ocultación:** este tipo de virus emplea distintas técnicas para evitar ser detectado. Puede redirigir el cabezal del disco para que lea otro sector en el que no resida el virus o puede alterar la lectura del tamaño del archivo infectado en la lista de directorios

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.2 Gusano informático

Gusanos informáticos son programas maliciosos que *se clonan a sí mismos en la unidad local, y en las carpetas compartidas en red.*

El único **objetivo** de los gusanos es **reproducirse indefinidamente.**

No dañan archivos ni datos del equipo.

A diferencia de los virus, no necesitan adjuntarse a ningún programa existente.

Lo gusanos **se propagan aprovechando los puntos vulnerables** de los sistemas operativos.

No necesitan que el usuario los ejecute.

```
FROG.Payloads.ServiceBuffer
start /wait RunD1132.exe %windir%\temp\~ZFF042.ocx.DDEnum
del /q %windir%\temp\~ZFF042.ocxJ
FROG.Payloads.Flame0InstallationBat
InstallFlame
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame Description
AGENT
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame AgentIdentifier
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame ShouldRunCMD
T<&
%temp%\fib32.bat
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame CommandLine
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame ServiceTimeout
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame AttackTimeout
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame DeleteServicePayload
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame DeleteUploadedFiles
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame SampleInterval
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame MaxRetries
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame RetriesLeft
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame TTL
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame HomeID
FROG.DefaultAttacks.A InstallFlame FilesToUpload.size
```

Quando el gusano informático entra en el equipo, comienza a replicarse.

Como se replican muy rápido, ocupan mucho espacio en el disco duro, y consumen más capacidad de procesamiento, lo que ralentiza el equipo, y consume más ancho de banda de la red.

Además, el gusano tiene la característica de replicarse a sí mismo para expandirse por las redes a las que está conectado un dispositivo.

Por eso, cuando penetra en un equipo, el gusano intenta obtener las direcciones de otros ordenadores mediante tus listas de contactos para enviarles sus copias y tratar de infectarlos también.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.3 Troyano

Un **troyano** es un **programa destructivo que se hace pasar por una aplicación auténtica**.

A diferencia de los virus, los troyanos **no se replican**, pero **son muy dañinos**.

Además, los troyanos abren una puerta trasera en el equipo que facilita a usuarios y programas maliciosos el acceso al sistema para robar información personal y confidencial.

Los troyanos se clasifican según cómo infectan los sistemas, y el daño que provocan.

Los principales troyanos son :

- **Troyanos de acceso remoto**
- **Troyanos para enviar datos**
- **Troyanos dañinos**
- **Troyanos por proxy**
- **Troyanos por FTP**
- **Troyanos para desactivar el software de seguridad**
- **Troyanos para ataques de denegación de servicio**

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.Spyware

Spyware es la unión de las palabras inglesas *spy* + *software*, es decir, **programa espía**.

Es un tipo de *malware* que se instala en el equipo sin el conocimiento del usuario, al instalar otro programa o aplicación gratuitos.

Trabajan sin que el usuario se de cuenta, y ocultan su rastro para que no los detecten.

Su **objetivo** es **recoger información** sobre el usuario **de forma no autorizada**.

El objetivo del **spyware** es monitorizar y recopilar datos sobre las acciones realizadas en un equipo, el contenido del disco duro, las aplicaciones instaladas, hábitos de navegación Internet, etc. y enviar estos datos a un usuario remoto.

También puede **descargar otros programas maliciosos de Internet e instalarlos en el equipo**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.5 Adware

Adware es la unión de las palabras inglesas *advertising* + *software*, es decir, **programa de publicidad**.

Es un **malware** que muestra **publicidad** en la **pantalla del dispositivo**, normalmente en un explorador web.

No se replica.

No causa daños en los equipos, ni en los datos, ni archivos que contiene.

El único **objetivo** del **adware** es meterse en el ordenador, y **mostrar publicidad**.

El **adware** puede **descargarse automáticamente** en nuestro ordenador mientras navegamos por cualquier sitio web, y mostrarse en ventanas emergentes (**pop-up** en inglés), o en una barra (**banner** en inglés) que aparece en la pantalla del equipo sin pedirle autorización (**banner de anuncios**).

Este tipo de programas se emplea como *herramienta de marketing empresarial*.

Algunas personas lo consideran una clase de spyware.

Otras personas afirman que no es malware, porque no causa daños los equipos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.6 Ransomware

Ransomware es la unión de las palabras inglesas *ransom* + *software*, es decir, **programa rescate**.

Ransomware es un tipo de malware cuyo objetivo es secuestrar los datos de un ordenador y pedir un rescate económico a cambio de liberarlo.

El **ciberdelincuente** introduce el ransomware en el equipo mediante un gusano informático, u otro malware.

El ransomware cifra los datos y bloquea el ordenador, mostrando una pantalla de advertencia en la que se te informa que has sido víctima del ataque.

La pantalla muestra la **cantidad a pagar y el método de pago**: SMS, Paypal o mediante bitcoins.

Es decir, el **ciberdelincuente pide al usuario dinero** (rescate económico) **a cambio de la clave para descifrar los datos**

Es una de las ciberamenazas que más está creciendo en los últimos años

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.4 Malware

4.4.6 Ransomware

Consejos para evitar ser víctimas de ransomware

- Mantener el antivirus del ordenador siempre actualizado.
- No leer ni responder a correos electrónicos de remitentes desconocidos.
- No acceder a páginas web que vienen incluidas en emails sospechosos.
- No descargar archivos adjuntos que recibimos en emails sospechosos.
- No instalar nada que nos envíen manden por correo electrónico personas que no conocemos.
- No descargar ni instalar programas ni aplicaciones de sitios no seguros.

RECUERDA: En sesiones anteriores de formación en Competencia Digital N2 vimos que una web segura comienza por `https://` y tiene el símbolo de un candado cerrado en la barra de direcciones.

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

